

**KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH INFORMATIKA
DARSLARIDA FANLARARO BOG‘LANISHNI AMALGA OSHIRISH
VOSITASI SIFATIDA**

Babaxodjaeva Nargiza Muxitdinovna

Termiz davlat universiteti

Amaliy matematika va informatika kafedrası dotsent v.b.

Shaymanova Nafisa Qilichevna

Termiz davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada o‘rta maktab Informatika va axborot texnologiyalari kursi doirasida kompyuterli modellashtirishning ahamiyati, ta‘lim jarayonida predmetlararo bog‘lanishlarni o‘rnatish va mustahkamlash, jamiyat va tabiatdagi axborotli jarayonlarni tushunish uchun shart-sharoitlar yaratish hamda o‘quvchi-talabalarda dunyoning axborotli xaritasini shakllantirishning muhimligi to‘g‘risidagi mulohazalar keltirilgan. MS Excel dasturi muhitida modellashtirish usullariga misol sifatida “Gorizontga burchak ostida otilgan jism xarakati” mavzusi bo‘yicha kompyuter modeli ishlab chiqish va uning vositasida o‘qitish metodikasi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: model, modellashtirish, kompyuterli modellashtirish, kompyuter eksperimenti, fanlararo bog‘lanish

**COMPUTER MODELING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING
INTERDISCIPLINARY CONNECTION IN INFORMATICS LESSONS**

Babakhodjaeva Nargiza Mukhitdinovna

Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Informatics,

Termiz State University

Shaymanova Nafisa Kilichevna

Master student of Termiz State University

Annotation. The article reveals the importance of computer modeling in the framework of the general education course "Computer Science and Information Technology", the establishment and strengthening of interdisciplinary connections in the educational process, the creation of conditions for understanding information processes in society and nature, as well as the importance of forming an information map of the world among students. As an example of modeling methods in the MS Excel environment, information is given on the development of a computer model on the topic "Movement of an object thrown at an angle to the horizon" and a teaching methodology using it.

Key words: model, simulation, computer simulation, computer experiment, interdisciplinary communication.

Ta'limni axborotlashtirish o'quv jarayoni mohiyatini tubdan o'zgartirib, pedagog ijodiy potentsialini to'la namoyon etishga, talabalar tomonidan o'zlashtirilayotgan bilimlarning sifati va mustahkamligini keskin oshirishga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchi-talabalarda mantiqiy fikrlash, ya'ni mulohaza qilish, isbotlash, muammoli savol qo'yish, aniq javob berish, optimal echim taklif malakalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga axborot texnologiyalarini egallash va qo'llashdan asosiy maqsad o'quvchilarni inson faoliyatining axborotlarni kompyuter vositasida qabul qilish, uzatish, saqlash va qayta ishlash sohasidagi sifat xarakteristikasi bo'lmish axborot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Bugungi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar mamlakatimiz ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bu vazifalar hayotning tez o'zgaruvchan shart-sharoitiga moslashishga qodir bo'lgan, garmonik rivojlangan, ijodiy fikrlovchi shaxslarni shakllantirish bilan bog'liqdir. Dunyo standartlariga mos keluvchi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan maqsadlarga mamlakatda ilm-fan taraqqiyotini yuqori bosqichga ko'tarmasdan turib

erishib bo'lmaydi. Yuqori kvalifikatsiyali mutaxassislarni tayyorlash murakkab va davomli jarayondir. Maktab va undan keyingi ta'lim inson hayotining deyarli chorak qismini egallaydi. Shu bilan birga zamonaviy jamiyatda bilimlar tez eskiradi. Mutaxassis u yoki bu sohada faoliyat ko'rsatishi uchun o'z ma'lumotini to'xtovsiz rivojlantirib, yangilab borishi kerak. Shuning uchun xalq ta'limining hozirgi vaqtdagi asosiy vazifasi imkoni boricha ko'proq xajmda bilim berishdan emas, ushbu bilimlarni mustaqil egallab va ulardan yangi bilimlar olish uchun ijodiy foydalanishni o'rgatishdan iborat bo'lmog'i lozim. Bu dolzarb muammoni hal etishda o'qitish va tarbiya maqsadlariga yo'naltirilgan yangi axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llash effektiv qurol vazifasini o'taydi. Ta'lim tizimida yangi axborot texnologiyalari va vositalaridan foydalanishning perspektiv yo'nalishlaridan biri – dasturiy mahsulotlarni yaratish va ulardan ta'lim jarayonida foydalanishdir. Bugungi kunda informatika va ta'lim tizimida yangi axborot texnologiyalari va vositalaridan foydalanishning perspektiv yo'nalishlaridan biri – predmetlararo bog'lanishlarni o'rnatish va mustahkamlash, jamiyat va tabiatdagi axborotli jarayonlarni tushunish uchun shart-sharoitlar yaratish hamda o'quvchi-talabalarda dunyoning axborotli xaritasini shakllantirishdan iboratdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quv predmetlarining tarqoq tizimini sifat jihatdan o'zgartirish, yangilash yo'lidan bormog'imiz lozim. Ma'lumki, har bir fan o'zi o'rganuvchi ob'ektlar sohasiga taalluqli jarayonlarni modellashtirishning formal va formal bo'lmagan usullari, isbot qilish va tushuntirishning maxsus protseduralariga ega. Bu borada Informatika va axborot texnologiyalari fani o'ziga hos imtiyozlarga ega. Bu uning predmetlararo chegaralarni oson zabt etib, ilmiy bilishning barcha sohalarini doimiy ravishda boyitib borish imkoniyatlari bilan bog'liqdir.

Konkret jarayonlar modellarini o'rganish predmetlararo bog'lanishlarni yaratish va mustahkamlashning qudratli vositasi bo'lib hisoblanadi. Insoniyat qadimdan turli sohalardagi ob'ektlar, jarayonlarni tadqiq qilish uchun modellashtirish imkoniyatlaridan foydalanib keladi. Ushbu tadqiqotlar natijalari real ob'ekt va jarayonlarning xossa-xususiyatlarini aniqlashtirish va mukammallashtirish uchun; hodisalarning mohiyatini tushunish va ularga moslashish yoki ularni boshqarish bilim-

malakalarini hosil qilish; yangi ob'ektlar yaratish hamda mavjudlarini modernizatsiyalash uchun xizmat qiladi. Modellashtirish insonga to'g'ri qarorlar qabul qilishga, o'z faoliyati oqibatini ko'ra bilishga yordam beradi. Matematika, fizika, kimyo, biologiya, ekologiya va boshqa aniq va tabiiy fanlarga tegishli o'quv va real ob'ektlarni, qonun va jarayonlarni modellashtirish xususan, kompyuterli modellashtirish o'quvchini faol tadqiqotchiga aylantirib, fan sirlarini mustaqil o'rganishga da'vat etadi, motivatsiyani kuchaytirib, ta'lim sifatini oshiradi. "Model" so'zi lotincha modulus, so'zidan olingan bo'lib, o'lchov, me'yor, obraz, namuna, analog, "o'rinbosar" degan ma'nolarni bildiradi. Model tushunchasini ta'riflash juda qiyin. Shunday bo'lsada bu tushuncha har birimizga tanish: o'yinchoq samolyot-samolyotning modeli, globus-Yerning modeli, planetariy ekrani-osmon va undagi yulduzlar modeli, $S=v*t$ formula - jism xarakati modeli. Keng ma'noda model biror ob'ekt yoki ob'ektlar tizimining obrazi yoki namunasi. Model deganda biz predmet (hodisa) haqida uning u yoki bu ayrim xossalari aks ettiruvchi ma'lum bir chegaralangan ma'lumotni beruvchi soddalashtirilgan bilimni tushunamiz. Modelga ma'lumotni kodlashning maxsus shakli sifatida ham qarash mumkin. Modellashtirish kishilar faoliyatida juda katta ahamiyatga ega. Modelni qurish jarayoni modellashtirish deyiladi. Modellashtirish deganda ob'ekt (tizim) ning modeli yordamida shu ob'ektning xossalari tadqiq qilish jarayoni tushuniladi. Modellashtirish bilish ob'ektlarini ularning modellari yordamida tadqiq etish, kuzatilayotgan predmet va hodisalarning modellarini yasash va o'rganishdir. Modellashtirish-turli jarayon va hodisalarni o'rganishning eng keng tarqalgan metodlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Model tushunchasi biologiya, meditsina, ximiya, fizika, iktisodiyot, sotsiologiya, demografiya va boshqa fanlarda ham qo'llaniladi. Modellar matematik, fizik, grafik, informatsion, kompyuterli va boshqa turlarga bo'linadi.

Fanlararo bog'lanishlar muammosi zamonaviy didaktika, psixologiya va o'qitish metodikasining eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, o'quv fanini akademik bilim berishdan ko'ra ko'proq hayot bilan bog'lash, amaliy misol va masalalarni echish, o'quvchilarni mustaqil izlanish, o'qib-o'rganishga jalb etishning

ahamiyati beqiyos. Dars jarayonida o'quvchilar o'zlarini majburan partaga mixlab qo'yilgandek his etmasliklari, aksincha, mashg'ulotlarda katta ishtiyoq bilan qatnashishlariga erishilishi lozim. Bu murakkab vazifalarni amalga oshirishda dars jarayonida kompyuterli modellashtirish usullari, xususan, quyida bayoni keltirilgan MS Excel dasturi muhitida modellashtirish usullaridan foydalanish samarali vosita bo'lib hisoblanadi. Quyida o'rta maktab fizika kursiga taalluqli "Gorizontga burchak ostida otilgan jism xarakati" mavzusi bo'yicha ishlab chiqilgan model va uning ishlash to'g'risida ma'lumotlarni keltiramiz.

Masalaning qo'yilishi. Zambarakdan berilgan masofada devor joylashgan. Agar zambarakning og'ish burchagi va snaryadning boshlang'ich tezligi ma'lum bo'lsa, uning devorga tegish-tefmasligi tahlil qilinsin. **Modellashtirish maqsadi** — gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jism xarakatining qonunlaridan foydalanib, boshlang'ich berilganlarning turli qiymatlarida snaryad xarakati o'zgarishlarini tekshirish. **Modellashtirish ob'ekti** — snaryad va devordan iborat tizim.

Modellashtirish. Snaryadni material nuqta deb hisoblaymiz. Havoning qarshiligi va zambarak xajmini hisobga olmaymiz.

Boshlang'ich berilganlar:

α - zambarak og'ish burchagi, $0 < \alpha < 90$ gradus;

V – snaryadning boshlang'ich tezligi (m/s), $0 < V < 1000$;

S – zambarakdan devorgacha bol'lgan masofa (m), $S > 0$;

h – devor balandligi (m), $h > 0$.

Natija: "Snaryad devorga tegdi", "Snaryad devorga tegmadi".

Snaryadning devorga tegish holatini aniqlash uchun zambarakdan S masofada bo'lgan snaryadning L balandligini aniqlash kerak: $0 < L < h$.

Snaryadning gorizont va vertikal xarakatining matematik modeli:

$$x = V * t * \cos \alpha \quad (1)$$

$$y = V * t * \sin \alpha - g * t^2 \quad (2)$$

Bu erda g - erkin tushish tezlanishi ($9,8 \text{ m/c}^2$) S masofani bosib o'tish uchun snaryadga zarur bo'lgan vaqt:

$$t = S / (V * \cos \alpha) \quad (3)$$

(2) va (3) lardan: $L = S * \tan \alpha - g * S^2 / (2 * V^2 * \cos^2 \alpha)$. Agar $L < 0$ bo'lsa, snaryad devorgacha yetib bormaydi, agar $L > h$ snaryad devor ustidan uchib o'tadi. Snaryad xarakatining modeli MS Excel jadvalida quyidagi ko'rinishga ega (1-rasm).

A.	B.
Snaryad xarakati modeli	
<i>Boshlang'ich berilganlar</i>	
α (grad.)	35
V	180
S	3000
h	6
g	9,8
α (radian)	=B3*PII()/180
L	=B5*TAN(B8)- B7*B5^2/(2*B4^2*(COS(B8))^2)
<i>Natija</i>	=ЕСЛИ(И(B9>0;B9<B6);"Tegdi";"Tegmadi")

1-rasm. MS Excel dasturi ishchi varag'ida model jadvalining to'ldirilgan ko'rinishi

Kompyuter eksperimenti:

1. Boshlang'ich berilganlarni kiritish:

Masalan: $\alpha=35$; $V=180$; $S=3000$; $h=6$; $g=9.8$ va natijani tahlil qilish. (Natija "Tegmadi")

2. Zambarakning boshqa parametrlarini o'zgartirmasdan shunday o'g'ish burchagini topingki, snaryad nishonga tegsin. (Natija: $\alpha=32.6$; $\alpha=32.7$)

3. Zambarakning boshqa parametrlarini o'zgartirmasdan shunday tezligini topingki, snaryad nishonga tegsin. (Natija: $V=177$)

4. Modelni natija "Snaryad devorga tegdi", "Yetib bormadi", "Uchib o'tdi" degan axborotlardan biridan iborat bo'ladigan qilib mukammallashtiring.

Natijalar tahlili. Ushbu kompyuter modeli fizik eksperiment o'rniga hisoblash eksperimenti o'tkazish imkonini beradi. Boshlang'ich berilganlarning qiymatlarini o'zgartirib, tizimdagi o'zgarishlarni kuzatish, snaryadning devorga tegishini og'ish burchagi va tezligiga bog'liq holda hisoblash mumkin.

Foydlanilgan adabiyotlar

1. N. Boboxo'jayeva, O. Xaitova. Matematika fanini o'qitishda kompyuterli modellashtirish texnologiyasi // Aniq va tabiiy fanlar metodikasi. 12-son, 2018.- B. 15-20
2. Babaxodjayeva N., Shaymanova N. Kompyuterli modellashtirish va uning informatika sohasi mutaxassislari tayyorlashdagi ahamiyati// Eurasian journal of academic research. Volume 2, Issue 6, June 2022. p. 235-239
3. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2 т. Пер. с англ. - М: Мир, 1990. - 349 с.